

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041091>

УДК 34

**КРАТКОСРОЧНЫЕ ВЫЕЗДЫ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ**

Ю.А. Лобачева,
студент,

В.В. Агильдин,
научный руководитель,
к.ю.н., доц., ф-т Институт государства и права,
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»,
г. Иркутск

Аннотация: В данной статье рассматривается большое значение института краткосрочных выездов осужденных за пределы исправительного учреждения. Выделяются отдельные основные проблемные аспекты сферы правового регулирования института выездов, а также ведущие направления по его совершенствованию в целях увеличения его эффективности.

Ключевые слова: исправительное учреждение, место лишения свободы, краткосрочный выезд осужденных

**SHORT-TERM EXITS OF CONSUMED OUTSIDE PLACES OF
DEPRIVAL OF FREEDOM**

Yu.A. Lobacheva,
Student,

V.V. Agildin,
Scientific Director,
Candidate of Law, Associate Professor, Faculty of State and Law Institute,
FSBEI HE "Baikal State University",
Irkutsk

Annotation: This article examines the great importance of the institution of short-term trips of convicts outside the correctional institution. Some main problematic aspects of the field of legal regulation of the institution of trips are highlighted, as well as the leading directions for its improvement in order to increase its effectiveness.

Keywords: correctional institution, place of deprivation of liberty, short-term departure of convicts

Лишение свободы является наиболее суровым из наказаний за совершенное преступление, поскольку оно связано с изоляцией осужденного из повседневной свободной жизни. За то время, пока осужденный отлучен от внешнего мира, он теряет социальные связи с родственниками, друзьями и близкими. Также важнейшим является и сам фактор изменения окружающей действительности с новыми информационными, социальными, экономическими и культурными особенностями, поскольку происходят глобальные изменения в психике осужденного. После освобождения из мест лишения свободы, бывшему осужденному необходимо проходить период адаптации к обычной жизни.

В соответствии с вышесказанным, важным является вопрос правовой регламентации краткосрочных выездов осужденных из исправительных учреждений. Следует заметить, что выезд за пределы из мест лишения свободы попадает в определенную группу законных интересов осужденных. В данном аспекте законный интерес осужденного рассматривается как совокупности двух факторов: его желания краткосрочно покинуть место лишения свободы, а также обязательное условие соответствующего поведения с его стороны [1-5].

Можно сделать вывод, что в дозволении краткосрочных выездов также заключается суть ограничения свободы как наказания. Однако у таких выездов есть и иное направление. При более детальном рассмотрении данного вопроса можно придти к выводу, что выезды приводят к благотворному влиянию на осужденного, поскольку помогают сохранению социальных связей [6-8]. Происходит осуществление положительного влияния на его исправление, оказание ему социальной помощи.

Это доказывает и блок в «Правилах Манделы», который посвящен сохранению и развитию социальных связей осужденных с внешним миром [8-10]. Так, в п. 106 данного документа отдельно подчеркивается необходимость сохранности и укрепления связи осужденного с его семьей в процессе исполнения наказания. В п. 107 указано, что с самого начала отбывания срока заключенным должны быть созданы условия для его будущего после тюрьмы, в том числе организация всех полезных социальных связей во внешнем мире.

В соответствии со смыслом норм рассматриваемого документа, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день на международном уровне особое внимание акцентируется на комплексную систему исполнения наказания осужденных, за отсутствием полного исключения их участия в

социальных процессах. Напротив, особое внимание должно уделяться развитию уже имеющихся институтов, направленных на поддержание положительных социальных связей, и в том числе особенное значение имеют выезды из исправительного учреждения.

В международном уголовно-исполнительном законодательстве уделяется особое внимание правовой регламентации института краткосрочных выездов заключенных к лишению свободы, в связи, с чем можно выделить ряд благоприятных аспектов.

В частности, нет строгих требований к причинам для предоставления возможности выездов, перечень таких причин не является ограниченным и основанием для выезда заключенного может иметь различный характер: семейный, медицинский, профессиональный, и другой. Так, например, в Республики Молдова частым основанием для выездов является причина обучения; в Швейцарии распространены выезды с целью заключения брака; в США осуществляются выезды в целях трудоустройства: проведения собеседований, ознакомления с будущим рабочим местом и так далее [1, с. 23].

В то же время в зарубежных странах особое внимание уделяется регламентации порядка предоставления выездов, среди которых: в Германии и Норвегии для доступности выезда из мест заключения осужденный должен отбыть определенный временной интервал в заключении без возможности выезда; в Таджикистане запрещен выезд заключенных, наказанных за преступления, которые они совершили в течении периода отбывания наказания в виде лишения свободы; в иных зарубежных странах зачастую присутствует требование обязательного соответствия цели отбытия, ее полезности с точки зрения дальнейшей стимуляции осужденного к правопослушному поведению.

В нашей стране законодательной основой для предоставления краткосрочных отъездов осужденных является ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений», а также XVIII раздел «Порядка разрешения осужденным выездов за пределы ИУ» Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

В ст. 97 УИК РФ строго регламентированы основания для предоставления осужденным выездов за пределы исправительного учреждения, в соответствии с которыми можно выделить виды выездов осужденных в РФ. В соответствии с п. 1 ст. 97 УИК РФ выделяются:

– краткосрочные выезды общей продолжительностью до 7 суток, (не считая времени на проезд), связанные с исключительными обстоятельствами в личной жизни осужденного;

- выезды в целях предварительного решения вопросов по трудовому и бытовому дальнейшему устройству осужденного после освобождения;
- продолжительные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпуска.

При этом следует отметить, что, в России, как показывает практика, предусмотренный перечень исключительных оснований для выезда является исчерпывающим. Как правило, среди таких причин выделяют тяжелую болезнь или смерть близкого родственника; чрезвычайное происшествие, стихийное бедствие, которое нанесло значительный материальный ущерб осужденному или семье осужденного. В связи с этим в качестве практической рекомендации выступает акцентирование деятельности институтов исполнения наказаний на расширении существующего перечня оснований для краткосрочных выездов осужденных на границы места лишения свободы.

Опираясь на зарубежный опыт, можно сделать вывод о том, что к таким особым личным основаниям, возможно, отнести следующие:

- семейные (например, регистрация брака, рождение детей);
- гражданско-правовые (например, принятие наследства либо иная защита имущественных прав, предполагающая необходимость участия осужденного) и др.

В то же время одновременно с расширением перечня обстоятельств для выезда необходимо рассматривать и вторую сторону законного интереса осужденного на краткосрочный выезд – его поведение. Оценке необходимо должны подвергаться личностные качества подсудимого, степень его исправления по мере отбытия наказания, а также тщательный прогноз поведения осужденного при покидании места лишения свободы.

Вопрос кратковременного отъезда осужденного из мест лишения свободы является довольно сложным. Однако нельзя не отметить огромного благоприятного влияния выездов на личность подсудимого, что приводит к дополнительной тщательной проработке данного вопроса.

Особенно важным направлением в данном вопросе является проблема взаимосвязи охраны материнства и детства и женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Женщинам предоставляется 15 суток для возможности выезда в целях устройства ребенка в детский дом или для осуществления процедуры передачи родительских прав (или опеки) родственникам. Женщинам, имеющим несовершеннолетних детей с инвалидностью, разрешается отлучаться из исправительного учреждения для того чтобы навестить детей (один выезд в год).

Значимость рассмотренных положений для женщин высока как для матерей, так и для детей. Возможность выезда к ребенку стимулирует

родителя к дальнейшему правомерному поведению, а также сохранению детско-родительских отношений.

Однако данные меры распространяются лишь на матерей, что дискредитирует равенство в правах обоих родителей по отношению к своим детям. Таким образом, важным является вопрос распространения этих норм в отношении отцов [4, с. 16].

Процедура разрешения и соответственного предоставления возможности выезда за пределы исправительного учреждения осуществляется на основании раздела XVIII ПВП ИУ. В соответствии с п. 113 разрешение на выезды различной длительности за пределы исправительного учреждения предоставляется начальником данного учреждения на основании письменного заявления и оформляется приказом по исправительному учреждению.

В соответствии со сказанным, еще одним возможным направлением в развитии вопроса о краткосрочных выездах осужденных, является предусматривание мер, направленных на конкретизацию процедуры принятия решения о выезде осужденного. В частности, осуществление такого решения должно происходить коллегиально. В состав коллегии должны входить лица, которые являются непосредственными участниками в исправительно-воспитательном процессе осужденного, в отношении которого принимается решение, а поэтому знают особенности его личности и могут спрогнозировать влияние выезда на его будущее поведение как в период непосредственного пребывания за пределами исправительного учреждения, так и после прибытия обратно.

Наряду с вышеперечисленными аспектами необходимо предусмотреть и систему рисков, которая позволила бы классифицировать осуждённых по критерию влияния выезда на их дальнейшее поведение и, в общем, на его исправительный процесс в условиях исправительного учреждения.

Таким образом, анализ нормативных положений, несмотря на детальность регламентации порядка предоставления выездов для осуждённых за пределы исправительного учреждения, позволяет акцентировать внимание на ряде недостатков данной регламентации, а также определить комплекс направленных мер по совершенствованию, способствующих, в свою очередь, процессу повышения эффективности его применения.

Список литературы

[1] Бабаян С.Л. Зарубежный опыт применения поощрительных институтов в пенитенциарных учреждениях. / С. Л. Бабаян. // Российский следователь. – 2016. № 14. 47-50 с.

- [2] Букалов А.П. Правила Манделы. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными. / сост. А. П. Букалов. – Харьков: Права человека, 2015. 40 с.
- [3] Дендебер С.Н. Проблемы регулирования и практика применения института выездов осужденных за пределы исправительного учреждения. / С.Н. Дендебер. // Человек: преступление и наказание. – 2012. № 1. 34-37 с.
- [4] Иванова С.В. Формы осуществления родительских прав и исполнения обязанностей лицами, осужденными к лишению свободы. / С.В. Иванова, К.В. Юнусова. // Семейное и жилищное право. – 2014. № 6. 11-18 с.
- [5] Новиков Е.Е. О понятии механизма уголовно-исполнительного регулирования. / Е.Е. Новиков. // Вестник Кузбасского института. – 2016. № 3. 55-61 с.
- [6] Правила Манделы. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными. / сост. А.П. Букалов. – Харьков: Права человека, 2015. 35 с.
- [7] Пяткевич И.К. Правовые и организационные вопросы выездов осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений: Учеб пособие. / И.К. Пяткевич, В.И. Стариков. – М., 1999. 13-14 с.
- [8] Соколов А.А. Предоставление осужденному выездов за пределы исправительных учреждений. / А.А. Соколов. // Преступление и наказание. – 2006. № 5. 23 с.
- [9] Соколов А.А. Проблемы реализации законных интересов осужденных к лишению свободы. / А.А. Соколов. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. № 1. 16-18 с.
- [10] Ст. 97 УИК РФ. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений. Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации». Российская газета. – 16.01.1997. № 9. [Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/law/Статья_97_УИК_РФ. (дата обращения: 06.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Babayan S.L. Foreign experience of using incentive institutions in penitentiary institutions. / S. L. Babayan. // Russian investigator. – 2016. No. 14. 47-50 p.
- [2] Bukalov A.P. Mandela's rules. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. / comp. A.P. Bukalov. – Kharkiv: Human Rights, 2015. 40 p.

[3] Dendeber S.N. Problems of regulation and practice of applying the institution of trips of convicts outside the correctional institution / S.N. Dendeber. // Human: crime and punishment. – 2012. No. 1. 34-37 p.

[4] Ivanova S.V. Forms of exercising parental rights and fulfilling duties by persons sentenced to imprisonment. / S.V. Ivanova, K.V. Yunusov. // Family and housing law. – 2014. No. 6. 11-18 p.

[5] Novikov E.E. On the concept of the mechanism of criminal-executive regulation. / HER. Novikov. // Bulletin of the Kuzbass Institute. – 2016. No. 3. 55-61 p.

[6] The Mandela Rules. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. / comp. A.P. Bukalov. – Kharkiv: Human Rights, 2015. 35 p.

[7] Pyatkevich I.K. Legal and organizational issues of trips of convicts to imprisonment outside correctional institutions: Textbook. / I.K. Pyatkevich, V.I. Old people. – M., 1999. 13-14 p.

[8] Sokolov A.A. Providing the convict with trips outside the correctional institutions. / A.A. Sokolov. // Crime and Punishment. – 2006. No. 5. 23 p.

[9] Sokolov A.A. Problems of realization of the legitimate interests of those sentenced to imprisonment. / A.A. Sokolov. // Penitentiary system: law, economics, management. – 2012. No. 1. 16-18 p.

[10] Art. 97 of the RF PEC. Departures of those sentenced to imprisonment outside the correctional institutions. Federal Law of January 8, 1997 No. 1-FZ "Criminal Executive Code of the Russian Federation". Russian newspaper. – 01.16.1997. No. 9. [Electronic resource]. – URL: https://rospravosudie.com/law/Article_97_PEC_RF. (date of access: 06.05.2021).

© Ю.А. Лобачева, 2021

Поступила в редакцию 09.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Лобачева Ю.А. Краткосрочные выезды осужденных за пределы мест лишения свободы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 202-208. URL: <https://ip-journal.ru>